

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 1920-1930-Е ГОДЫ

Данильченко Сергей Леонидович¹

¹Доктор исторических наук, профессор, Севастопольский государственный университет,
ул. Университетская, 33, Севастополь, Россия, E-mail: sldistorik@bk.ru

Аннотация

Изучение исторического опыта народного хозяйства СССР началось вскоре после окончания Первой мировой войны и велось на протяжении всего межвоенного периода. Одни авторы предпринимали попытки обобщить исторический опыт войны в целом, то есть по всем странам, другие - подвергали анализу военную экономику отдельных крупных держав, третьи - выделяли из всего комплекса военно-экономических проблем наиболее важные вопросы и прослеживали их эволюцию от начала до конца войны.

Ключевые слова: война, мобилизация, промышленность, страна, общество.

I. ВВЕДЕНИЕ

Одним из важнейших направлений развития советской военно-исторической мысли 1920–30-х гг. явилось изучение исторического опыта обеспечения Первой мировой и Гражданской войн. В основу исследований советских авторов по данному вопросу был положен огромный фактический материал, накопленный в годы Первой мировой войны всеми воевавшими странами. Работа по обобщению опыта военных действий началась вскоре после окончания Гражданской войны и велась в течение всего межвоенного периода. В некоторых работах делались попытки обобщить экономический опыт войны в целом, т.е. всех стран, в других – подвергали анализу военную экономику отдельных крупных держав, в третьих – выделяли из всего комплекса военно-экономических проблем наиболее важные вопросы и прослеживали их эволюцию от начала до конца войны.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ исторического опыта мировой войны заключался в следующем. Во-первых, война наглядно продемонстрировала несостоятельность «предвидения» всех генеральных штабов и военных специалистов. Генеральными штабами при разработке планов подготовки к войне были допущены грубые просчеты в оценке характера войны и роли экономики в ней.

При подготовке к войне механически переносился опыт войн второй половины XIX века и начала XX века. Бурное развитие производительных сил и связанной с ними военной техники, давало основание ожидать громадного расхода материальных средств, что не учитывалось генеральными штабами.

Ставка делалась на заблаговременно накопленные запасы и работу военной промышленности. Не планировался перевод гражданской промышленности для обеспечения нужд фронта. В результате, ни одно государство к ведению войны в экономическом плане оказалось неготовым.

Во-вторых, современная война ведется всей страной, к удовлетворению нужд войны привлекается все народное хозяйство. Боевые действия показали, что ни накопленных запасов, ни продукции военной промышленности, развернутой до максимальных размеров, недостаточно для ведения современной войны. Накопленные мобилизационные запасы были повсеместно израсходованы за 2–3 месяца войны. Все воюющие государства оказались перед необходимостью мобилизации отраслей гражданской промышленности и привлечения их для обеспечения потребностей фронта. Впервые в истории войн фронт был поставлен в полную зависимость от тыла страны. Мировая война показала, что в современных условиях борьба протекает по двум направлениям: на фронте – в форме столкновения сражающихся армий, в тылу – в виде интенсивной работы на армию значительной части гражданского населения и всех отраслей народного хозяйства.

В-третьих, важнейшую роль в общей системе материального обеспечения войны играет промышленность. Из основы производства средств народнохозяйственной жизни она превращается в материальную базу ведения войны. Вместе с тем война предъявляет огромные требования к сельскому хозяйству как важнейшему источнику продовольствия для армии и сырья для промышленности, а также к транспорту и связи. В-четвертых, перевод гражданской промышленности на рельсы военной экономики представляет собой исключительно сложный процесс. Война показала, что мобилизация промышленности во всех странах протекала очень болезненно и сопровождалась серьезными недостатками. Причинами такого положения были отсутствие заблаговременной экономической подготовки, просчеты в укомплектовании заводов и фабрик квалифицированной рабочей силой, отсутствие запасов сырья, оборудования инструмента и т. д. Уже в ходе войны все государства вынуждены были возвращать квалифицированных рабочих с фронта.

В-пятых, предъявив серьезные требования к экономике воевавших государств, война вместе с тем оказала огромное разрушительное действие на все стороны народнохозяйственной жизни. Она вызвала невиданное до сих пор хозяйственное разорение, упадок и истощение производственных сил, сокращение потребления и обнищание населения. Под ее влиянием произошли серьезные изменения в структуре промышленного производства, выразившиеся в усиленном развитии тех отраслей, которые непосредственно работали на войну, и в падении производства в отраслях, не связанных с войной. От производственного труда было оторвано и физически уничтожено огромное количество мужского населения, повсеместно были нарушены международные хозяйственные связи, прямому уничтожению подвергались промышленные предприятия, транспорт, жилье и т. д. В-шестых, одним из важных экономических явлений Первой мировой войны было вмешательство государства в хозяйственную жизнь, в свободную игру экономических отношений. Два противоречивых момента возникли на пути государства при удовлетворении гигантских потребностей современной войны. С одной стороны, колоссальный военный спрос потребовал планомерной организации производства и распределения и единого централизованного руководства всей хозяйственной жизнью страны. С другой стороны, эти требования были несовместимы с природой мировой системы хозяйства. Выступая в качестве крупнейшего покупателя и изготовителя огромной массы товаров, связанных с войной и снабжением армии и населения, государство не могла предоставить рынок свободной игре стихийных сил, оно искало пути воздействия на него. Для осуществления «регулирующих» мероприятий создавались многочисленные органы в виде коллективных совещаний, комиссий, комитетов, уполномоченных, диктаторов и т. д. Однако во всех странах органы экономического регулирования обнаружили свое бессилие и неспособность к планомерному регулированию хозяйства. Основная причина этого кроется в характере и целях государственно-монополистического регулирования.

Изучение опыта мировой войны имело для развития советской военно-исторической мысли огромное значение.

Во-первых, анализ итогов мировой войны давал советским исследователям ценный научный материал для прогнозирования возможных экономических процессов в народном хозяйстве в условиях будущей войны; во-вторых, тщательный отбор и научная оценка такого материала давала возможность использовать организационный и материально-технический опыт для строительства обороны СССР.

По сравнению с военно-исторической литературой, посвященной анализу Первой мировой войны, литература, рассматривающая характерные черты и специфические особенности экономического обеспечения Гражданской войны, оказалась значительно беднее. Данное обстоятельство объясняется тем, что в первые послевоенные годы Советская страна не имела достаточного количества научных сил, способных исследовать эти проблемы. Большинство же старых специалистов опыт Гражданской войны игнорировали. Анализ экономических вопросов гражданской войны дается преимущественно в специальных статьях. Крупных работ по данной проблеме очень мало.

Одной из важных особенностей экономического обеспечения Гражданской войны является то, что она опиралась на чрезвычайно узкую материальную базу. М.Н. Тухачевский писал, что «мы вели Гражданскую войну на нищенском экономическом базисе» [1, с. 26]. Это объясняется тем, что Гражданская война развернулась на территории страны, экономически разоренной в течение 4 предшествующих лет Первой мировой войны. М.Н. Тухачевский отмечал также, что и без того скудные ресурсы страны в годы Гражданской войны были разделены на две части в определенной пропорции между «белыми» и «красными» и соотношение это изменялось в зависимости от боевых успехов. Это еще больше сужало экономическую базу гражданской войны.

Гражданская война, в отличие от Первой мировой, характеризовалась исключительной распыленностью. Линии фронта в обычном понимании не было. Война велась на всем огромном пространстве страны, в каждом городе, в каждой захолустной деревушке. Фронт, словно смерч, проносился по населенным пунктам; многие из них по несколько раз переходили из рук в руки. С.И. Гусев отмечал, что «в Гражданской войне фронт везде, и спереди, и сзади, и на обоих флангах» [2, с. 74]. Все это сопровождалось нарушением работы предприятий, угоном скота и подвижного состава, разрушением железнодорожной сети и т. д., что в значительной степени осложняло организацию снабжения армии и населения всем необходимым.

Низкий уровень материальной базы Гражданской войны оказал своеобразное влияние на состояние и развитие военной техники. А.С. Бубнов обращал внимание на тот факт, что, если в годы Первой мировой войны имелась явная тенденция к развитию военной техники, то в годы Гражданской войны «техника в лучшем случае стояла на одном уровне» [3, с. 28]. Такое положение объяснялось тем, что во-первых, мировая война протекала в условиях уже сложившихся социально-экономических отношений, в то время как Гражданская война началась в условиях становления основ социалистической экономики, причем в обстановке экономической разрухи, распыления рабочего класса, явного саботажа старой интеллигенции; во-вторых, мировая война велась между однотипными мировыми державами при относительно устойчивом тыле, что позволило сосредоточить усилия промышленности и научных сил на развитие военной техники. Гражданская же война была войной идеологической, войной, где тыл сам был ареной ожесточенных вооруженных столкновений. Возможности систематически работать над развитием и совершенствованием военной техники в стране не было.

Одна из экономических особенностей Гражданской войны состояла в том, что Советская республика фактически была полностью отрезана от внешнего мира, оказалась в кольце беспощадной экономической блокады и могла рассчитывать только на свои внутренние ресурсы. Подобной ситуации не переживала в годы мировой войны даже Германия. Антанта не только лишала нашу страну помощи извне, но и путем организации белогвардейских фронтов отрезала ее от собственных источников сырья, топлива, продовольствия.

Невероятно трудные условия, в которых протекала Гражданская война, для победоносного завершения требовали от партийного и военного руководства планомерной концентрации всех сил и средств страны, очень строгой экономии и жесткого централизма во всех областях жизни страны, и прежде всего в области хозяйственной.

2 сентября 1918 года Постановлением ВЦИК Советская республика была объявлена военным лагерем [4, с. 53]. Большевистское правительство разработало ряд мероприятий, направленных на мобилизацию сил и средств страны и рациональное их использование в условиях Гражданской войны. Система этих мер получила название «военного коммунизма». Политика военного коммунизма была временной, вынужденной мерой, но необходимой в тот период и единственно возможной. В силу сложившихся условий основными, выдвигаемыми на первый план и удовлетворяемыми в первую очередь, должны были стать и стали потребности Красной Армии. Оценивая политику военного коммунизма, В.И. Ленин писал, что враги «... ставили нам в вину этот «военный коммунизм». Его надо поставить нам в заслугу» [5, с. 220]. Перевод хозяйства страны на рельсы военной экономики сопровождался сосредоточением в руках государства всех запасов сырья, металла, топлива, готовой продукции, их строгим учетом и распределением исключительно в интересах обороны республики [6, с. 25]. Советские исследователи 1920–30-х гг. отмечали, что задача организации военного производства и обеспечения Красной Армии вооружением, боеприпасами, продовольствием и другими видами имущества решались двумя основными путями.

Во-первых, сбором, учетом и использованием вооружения, боеприпасов и снаряжения, оставшихся в России от старой армии после Первой мировой войны. Во-вторых, налаживанием военного производства, расширением выпуска военной техники за счет работы специализированных военных заводов и привлечения гражданской промышленности к обеспечению нужд фронта. Налаживание военного производства в годы Гражданской войны было связано с огромными трудностями. В советской военно-экономической литературе 1920–30-х гг., посвященной этим вопросам, анализировалось своеобразие экономической обстановки периода Гражданской войны, рассматривались проблемы обеспечения промышленности сырьем и квалифицированной рабочей силой, организация управления военной экономикой, борьба с топливным, продовольственным и транспортным кризисами, с которыми страна столкнулась в годы Гражданской войны. Значение экономического опыта Гражданской войны состояло в том, что он давал не отвлеченные, а конкретные выводы, вытекающие из условий СССР. Исключительно сложная и крайне неустойчивая международная обстановка после окончания Гражданской войны, постоянная угроза войны со стороны западных держав, острая политическая борьба внутри страны вынуждали Советскую республику быть постоянно начеку, держать вопросы обороноспособности в центре внимания.

Разрабатывая основные проблемы подготовки СССР к обороне, советские исследователи руководствовались ленинским тезисом о том, что «мы кончили одну полосу войн, мы должны готовиться ко второй; но, когда она придет, мы не знаем, и нужно сделать так, чтобы тогда, когда она придет, мы могли быть на высоте» [7, с. 143–144]. Проблема подготовки нашей страны к обороне была совершенно новой. Никогда в истории она не разрабатывалась ни теоретически, ни практически. В этом состояло историческое своеобразие момента. Необходимо было не просто учесть опыт последних войн, а разработать основы теории современной войны применительно к государству с принципиально новым общественным строем. Такая задача была поставлена партийным руководством перед советской военной мыслью вообще и военно-экономической мыслью в частности. В основу ее решения было положено марксистские положения о защите социалистических завоеваний. Разработка проблемы подготовки страны к обороне была невозможной без предварительного определения характера будущей войны, в которой придется участвовать Советскому Союзу. Оценка характера будущей войны давалась в партийных документах, в работах М.В. Фрунзе, А.С. Бубнова, С.И. Гусева, М.Н. Тухачевского, Б.М. Шапошникова, В.К. Триандафиллова, К.Е. Ворошилова и многих других советских военных деятелей. Они считали, что война СССР с капиталистическим миром с политической точки зрения будет отличаться ожесточенным, решительным и бескомпромиссным характером, в которой ограниченных целей ставиться не будет.

С военно-технической точки зрения война предполагалась как вооруженное столкновение, насыщенное огромным количеством боевой техники, с вовлечением всего населения, всей экономики страны. На основе этого делался вывод, что объем и содержание подготовки страны к обороне вытекает из характера будущей войны СССР с западными державами и заключается в подготовке Советских Вооруженных Сил; в заблаговременной подготовке к войне всего рабоче-крестьянского тыла; в необходимости широкой военной пропаганде среди населения страны [8].

Таким образом, подготовка страны к обороне должна была включать строительство Вооруженных Сил СССР и экономическую и идеологическую подготовку населения. Аналогичные точки зрения на сущность и содержание подготовки СССР к обороне высказывали другие советские исследователи [10].

Важнейшим звеном в общей схеме подготовки государства к войне считалась экономическая подготовка. Такой вывод был сделан советской военно-экономической мыслью в результате изучения опыта Первой мировой и Гражданской войн, которые внесли много принципиально новых моментов в понимание военно-экономических проблем. Анализируя этот вывод, М.В. Фрунзе в знаменитой статье «Фронт и тыл в войне будущего» писал: «Раз непосредственная тяжесть ведения войны падает на весь народ, на всю страну, раз тыл приобретает такое значение в общем ходе военных операций, то, естественно, на первое место выступает задача всесторонней и планомерной подготовки его еще в мирное время» [10, с. 135].

Это положение было закреплено в официальных документах большевистской партии и Советского государства. Так, в 1925 году в Постановлении III Всесоюзного съезда Советов по докладу о Красной Армии было подчеркнуто, что «подготовка страны к обороне требует не только воспитания широких слоев населения в военном отношении, но и такого развития промышленности и сельского хозяйства, которое, не нарушая нормального роста производительных сил, создавало бы вместе с тем прочную базу для нужд обороны» [11, с. 83].

В военно-экономической литературе 1920–30-х гг. необходимость заблаговременной экономической подготовки СССР к обороне признавалась всеми авторами. Сложнее вопрос о том, что должна включать в себя экономическая подготовка к обороне и по каким направлениям проводиться. В СССР по данному вопросу существовали три основных точки зрения. Отдельные авторы экономическую подготовку СССР к обороне сводили только к общему экономическому развитию страны, к подъему народного хозяйства на более высокий уровень. «Проблема победы есть, прежде всего, проблема производства» [14, с. 11] – писал Р.И. Берзин.

Безусловно, создание мощной экономической базы страны являлось в то же время и укреплением обороноспособности СССР. Более того, подъем экономики страны был центральным звеном экономической подготовки к обороне. На важность этого момента еще в 1918 году указывал В.И. Ленин. Он писал, что к войне «... надо готовиться длительно, серьезно, начиная с экономического подъема страны, с налаживания железных дорог ...» [15, с. 395]. Но сводить всю проблему только к подъему народного хозяйства было ошибочно. Опыт Первой мировой войны показал, что США со своей мощной экономикой оказались не способными выполнить взятые обязательства в срок [16, с. 19]. На формирование такой точки зрения большое влияние оказывала слабость нашей экономической базы. Она как бы заслоняла собой другие стороны экономической подготовки страны к обороне. Другая группа авторов подходила к разработке проблем экономической подготовки СССР к обороне с иных позиций. Исходя из того, что СССР в случае войны придется вести борьбу теми силами и средствами, которые страна будет иметь на момент нападения, авторы предлагали проводить такую подготовку, чтобы экономика была готова в любой момент взять на себя тяжесть обеспечения фронта. То есть, упор делался не на общий подъем экономики, а на систему специальных мероприятий по приспособлению экономики к войне [17]. Такой подход к экономической подготовке страны к обороне в принципе был верным, но односторонним, ограниченным. Он создавал впечатление, что проблему экономической подготовки к обороне можно решить только мобилизацией, только специальными подготовительными мероприятиями.

Ограниченность такого подхода, переоценка роли мобилизационных мероприятий в общей системе экономической подготовки к войне были точно подмечены П. Каратыгиным, который писал: «Мобилизация ни в каком отношении не может являться ни отправным моментом, ни основным вопросом в экономической подготовке страны на случай войны, но занимает только свое, вполне определенное место в общей системе этой подготовки» [19, с. 20].

Третья точка зрения на сущность экономической подготовки СССР к обороне органически соединяла в себе обе изложенные ниже позиции. Она была полной и правильной.

Большинство советских исследователей считали, что успех в современной войне обеспечивается и мощью экономики, и степенью ее подготовленности к борьбе. Поэтому экономическая подготовка к обороне, по их мнению, должна была охватывать оба эти направления. Мощный подъем экономики СССР является сердцевинной экономической подготовки страны к возможной войне. «Индустриализация страны предопределяет боеспособность СССР», [20, с. 181] – говорил К.Е. Ворошилов на XV съезде ВКП (б). Этой же идеей пронизаны работы других советских авторов [21].

Вместе с тем, сторонники третьей точки зрения не игнорировали и не умаляли специальной подготовки народного хозяйства к войне. Они внесли большой вклад в разработку теории экономической мобилизации, ее видов, этапов, последовательности проведения и т. д. Известный советский и партийный деятель К.А. Мехоношин писал: «Обороноспособность страны требует в современных условиях не только наличия общей материальной базы, но и специальной ее подготовки, представляющей довольно сложную систему мероприятий» [24, с. 19].

Особая заслуга в разработке принципиальных положений экономической подготовки СССР к обороне в 1920–30-х гг. принадлежит М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевскому, Б.М. Шапошникову, К.Е. Ворошилову и другим советским военным деятелям. Их идея о тесной увязке всех хозяйственных начинаний с выполнением определенных военных задач, о максимальном использовании преимуществ социального строя в деле укрепления обороноспособности страны, о широком применении стандартизации и унификации к экономической подготовке страны к обороне широких научно-технических кругов, всей советской общественности не потеряли своей актуальности и в настоящее время.

Советская военно-экономическая мысль 1920–30-х гг. большое внимание уделяла проблеме государственных резервов и мобилизационных запасов как важному направлению экономической подготовки к обороне. По данному вопросу в СССР существовали две основные точки зрения. Часть военных специалистов считала, что без накопления значительных мобилизационных запасов ведения современной войны невозможно [25]. Поэтому они настаивали на создании крупных запасов вооружения, техники, боеприпасов, продовольствия, видя в этом единственный путь подготовки к войне. Другая часть специалистов, наоборот, недооценивала значения мобилизационных запасов. Они считали, что снабжение современной войны может быть обеспечено только работой мобилизационной экономики страны. Впервые научно обоснованную точку зрения на роль и место мобилизационных запасов в войне высказал М.В. Фрунзе в работе «Фронт и тыл в войне будущего». Он убедительно показал, что никаких запасов, приготовленных в мирное время и сосредоточенных на складах, для ведения войны не хватит. По мнению М.В. Фрунзе, создание больших запасов в современных условиях нецелесообразно и экономически невыгодно. Быстрый прогресс современной техники делает запасы «устаревшими» и создает серьезную опасность затратить крупные финансовые средства впустую [8, с. 133]. Вопрос о роли мобилизационных запасов и их размерах для нашей страны имел особое значение, так как «замораживание» крупных средств наносило ощутимый ущерб и без того слабой экономике. В тех условиях требовалась четкая позиция по данной проблеме. Официальный взгляд на этот важный вопрос был изложен К.Е. Ворошиловым в докладе на IV Всесоюзном съезде Советов в апреле 1927 года. Суть его состояла в том, что «никакие мобилизационные запасы не могут разрешить исхода современных вооруженных столкновений», но «незначительный минимум мобилизационных запасов мы все-таки должны иметь накопленным заблаговременно» [20, с. 112–113].

Речь шла о характере экономической мобилизации, последовательности перевода народного хозяйства страны на военные рельсы. Заблаговременно созданный минимум мобилизационных запасов, по взглядам К.Е. Ворошилова, должен был выполнить роль первого эшелона экономической мобилизации, пока промышленность и другие отрасли народного хозяйства не начнут «производить все необходимое для боевых сил на фронте и для удовлетворения минимальных потребностей тыла» [20, с. 113].

Не менее острой и важной, особенно в 1920-е годы, была проблема руководства экономической подготовкой страны к обороне. Сразу же после окончания Гражданской войны в советской военной печати широко обсуждался вопрос об органах управления экономической подготовкой к войне, вопрос о так называемом экономическом генеральном штабе. В 1923 году появилась серия статей, в которых авторы обосновали необходимость создания такого органа в Советской республике и пытались определить круг его задач. Одни авторы ставили вопрос об экономическом генеральном штабе лишь в общих чертах, не определяя ни функций, ни структуры этого органа [25].

Другие наделяли экономический генеральный штаб широкими полномочиями и возлагали на него большие надежды [29; 30]. Третьи считали создание такого органа половинчатым решением и предлагали создать Государственный Генеральный штаб [31], призванный заниматься вопросами подготовки страны к обороне во всех областях и сферах жизни. Сторонники создания особых экономических органов крайне неопределенно указывали место новых институтов среди других руководящих органов государства. Осталось в стороне или умышленно замалчивалось политическое руководство страны. Несостоятельность таких взглядов заключалась в том, что авторами не учитывались политические и экономические изменения, происшедшие в мире и стране. Делалась попытка подготовку страны к обороне, как и до мировой войны, возложить на военное ведомство, на генеральный штаб. И не случайно, поэтому советская военно-экономическая мысль отвергла идею создания экономического генерального штаба как политически двусмысленную и бесплодную.

С правильных позиций к обоснованию высшего государственного органа обороны страны подходил П.П. Лебедев в работе «Государственная оборона». Он считал, что в СССР таким органом должен быть существующий Совет Труда и Обороны (СТО), поэтому создавать какой-то новый орган нецелесообразно. Следует принять меры к тому, чтобы СТО по своему составу и задачами в полной мере соответствовал требованиям, предъявляемым к такому органу. Точка зрения П. Лебедева была приемлемой для условий СССР, так как обеспечивала создание органа обороны, соединяющего в единое целое партийное, советское и военное руководство. Эту точку зрения поддерживал Б.М. Шапошников, который был решительным противником надуманных вариантов. Он подчеркивал, что войну готовит, ведет и отвечает за успех или неудачу правительство страны, а не генеральный штаб. Поэтому руководство подготовкой к войне на политическом и экономическом фронтах должно быть поручено особым органам государства, «а не армии, и отнюдь не генеральному штабу, хотя бы и интегральному» [27, с. 249]. С весны 1927 года эта точка зрения получила практическое признание в форме полного восстановления функций СТО, решающего все проблемы, связанные с подготовкой страны к обороне [27, с. 164]. Этот орган функционировал вплоть до 1937 года, когда был создан Комитет Обороны СССР.

В 1920–30-е гг. советская военно-экономическая мысль большое внимание уделяла разработке вопросов подготовки к войне важнейших отраслей народного хозяйства. С наибольшей глубиной и основательностью был изучен вопрос подготовки к войне промышленности. Интерес к данной проблеме вызывался огромной ролью промышленности в мировой и гражданской войнах, стремлением вскрыть и устранить допущенные недостатки. Острые дискуссии о сущности, содержании, методах подготовки и мобилизации промышленности развернулась на страницах периодической печати, в особенности в журналах «Война и революции», «Техника и снабжение Красной Армии», «Война и техника». В середине 1920-х гг. горячие споры велись вокруг идеи, выдвинутой Я. Весником о целесообразности и возможности перевода промышленности и всего народного хозяйства страны на милиционную систему, суть которой заключалась в создании на всех предприятиях еще в мирное время режима полной готовности к военному производству [33; 34].

Я. Весник считал, что внедрение новой системы экономит огромные средства, ибо оно освободит страну от необходимости накоплять мобилизационные запасы, резко сократит сроки мобилизации промышленности (до нескольких часов), обеспечит планомерную мобилизацию без ломки производств во время войны. Милиционная система Я. Весника вызвала острые дискуссии. Одни авторы находили предложение интересными и заманчивыми, одобряли в целом милиционный принцип промышленности [35]. Другие принимали новую идею с оговорками и вносили свои поправки [36]. Третья группа авторов отвергала милиционную систему промышленности в принципе. Некоторые выводы Я. Весника, в особенности в отношении сроков мобилизации и ненужности мобилизационных запасов, были названы мобилизационными предрассудками. Особенно острой критике подверглись предложения Я. Весника в статьях А. Вольпе и И.Г. Поварнина [37; 38]. Предложенная Я. Весником милиционная система промышленности не выдержала критики и была отвергнута. Дискуссия по поводу милиционной системы промышленности ускорила разработку проблемы подготовки промышленности к войне вообще и теории мобилизации в частности. Большинство советских исследователей подготовка промышленности к войне понималась как важнейшая составная часть экономической подготовки страны к обороне и включала систему мероприятий по поднятию промышленности на более высокую ступень экономического развития; ускоренное развитие тех отраслей промышленности, которые непосредственно будут работать на оборону во время войны; комплекс мероприятий по подготовке мобилизации промышленности для нужд войны [39, с. 23–31].

Решение двух первых задач было связано непосредственно с индустриализацией страны, с выполнением народнохозяйственных планов, с политикой капиталовложений в различные области экономики. Выполнение третьей задачи требовало согласованных усилий и четкой работы специальных органов, занимавшихся проблемами мобилизации. Теория мобилизации, ее сущность, методические принципы и техника мобилизационной работы, структура мобилизационных органов рассматривались в работах П. Каратыгина, Г. Шигалина, А. Вольпе, А. Гиршфельда, И. Поварнина и других советских исследователей [34]. Для проверки системы и методов мобилизации промышленности, а также мобилизационной готовности отдельных предприятий рекомендовалось проводить пробные мобилизации, увязывая их с маневрами войск.

Вопрос о подготовке к войне сельского хозяйства в советской военно-экономической литературе 1920–30 гг. был разработан слабо. Основной упор при рассмотрении этой проблемы делался на изучение опыта Первой мировой войны. В немногочисленной литературе этого периода проблемы сельскохозяйственного производства и снабжения армии и населения продовольствием в условиях СССР оставались в тени. В то же время советские экономисты понимали, что вопросы мобилизации сельского хозяйства, вопросы обеспечения продовольствием армии и населения страны составляют наиболее трудную часть мобилизации народного хозяйства [43, с. 28]. Роль советского хозяйства в войне и его роль в общей схеме обеспечения войны советскими исследователями понимались правильно. Считалось, что растущие запросы фронта обеспечить заблаговременно созданными запасами продовольствия невозможно, что базой снабжения современной войны может быть только текущее производство сельского хозяйства [44, с. 83]. По мнению советских исследователей, сельское хозяйство при подготовке страны к войне и в ходе войны должно решать следующие задачи: создание и последующие хранение мобилизационных запасов продовольствия и фуража; обеспечение продовольствием во время войны вооруженных сил; снабжение промышленности и других отраслей народного хозяйства сельскохозяйственным сырьем; обеспечение продовольствием населения тыла. Однако разработки конкретных методов подготовки сельского хозяйства к войне, способов обеспечения устойчивости сельскохозяйственного производства, организации заготовок продовольствия и его распределения среди армии и гражданского населения не проводились.

К 1928 году Советская Россия оказалась в ситуации, очень похожей на современную обстановку. Внешние угрозы для нашей страны всегда были очевидны. В начале 1931 года Сталин скажет, обосновывая необходимость форсированной индустриализации и коллективизации сельского хозяйства: «Задерживать темпы - это значит стать. А отсталых бьют... Мы отстали от передовых стран на 50 - 100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

Фашизм в Германии набирал силу - война против СССР была неизбежна. В тех условиях необходимо было срочно создавать экономический фундамент национальной безопасности, взяв за основу модель мобилизационной экономики. И никто еще из исследователей не привел убедительных расчетов, которые бы показали иную возможность осуществить всего за 10 лет индустриализацию и создать мощный оборонный потенциал, способный противостоять внешней агрессии.

А вот расчеты, подтверждающие правильность мобилизационной стратегии, были проведены. В 1989 году было проведено моделирование варианта Бухарина современными математическими методами. Расчеты показали, что при продолжении НЭПа был бы возможен рост основных производственных фондов в интервале 1-2% в год, но при этом нарастало бы отставание не только от Запада, но и от роста населения СССР - 2% в год. Это предопределяло поражение при первом же военном конфликте, а также внутренний социальный взрыв из-за нарастающего обеднения населения. Был взят курс на ускоренную индустриализацию, что означало конец НЭПа.

Кризис индивидуального крестьянского хозяйства стал очевиден уже к 1927 году. В декабре 1927 года выявились непредвиденные трудности с хлебозаготовками - закупкой у крестьян зерна, а не продразверсткой. Дело шло о создании необходимых запасов хлеба для населения городов, для армии и т. д. Но получить эти необходимые государственные запасы удалось лишь путем применения чрезвычайных мер. Дефицит хлебозаготовок к 1927 году составил около 100 миллионов пудов. После срыва заготовок хлеба в 1927 году пришлось пойти на чрезвычайные меры - твердые цены, закрытие рынков и даже репрессии, вопрос должен был решаться срочно.

В 1929 году карточки на хлеб были введены во всех городах, в 1928 году - в части городов. У крестьян был лишний хлеб, который они не могли обменять на качественные промтовары за отсутствием последних. На просьбы правительства СССР отдать хлеб добровольно крестьяне отвечали издевками. Вопреки данным крестьянам гарантиям, в июне 1929 года принудительная продажа излишков была узаконена. Количество этих излишков, изъятых государством, оценивается в 3,5 млн. тонн в 1929 году.

Срыв хлебозаготовки попытались объяснить организационными ошибками - сбоями в снабжении крестьян необходимыми промышленными товарами, которые они обменивали на хлеб, а также ослаблением борьбы с кулаками, которые, дескать, активно срывали хлебозаготовки. Но ознакомившись с докладной запиской члена коллегии ЦСУ В.С. Немчинова, Сталин резко изменил мнение. Он утверждал, ссылаясь на Немчинова, что эти трудности объясняются, прежде всего, и главным образом, изменением строения нашего сельского хозяйства в результате Октябрьской революции, переходом от крупного помещичьего и крупного кулацкого хозяйства, дававшего наибольшее количество товарного хлеба, к мелкому и среднему крестьянскому хозяйству, дающему наименьшее количество товарного хлеба.

В. С. Немчинов (1894-1964) - выдающийся представитель сложившийся в конце XIX - начале XX века русской экономической школы, в которой сформировался, в частности, и один из крупнейших экономистов мира Василий Леонтьев, эмигрировавший на Запад, точнее, ставший невозвращенцем, в 1930 году. Впоследствии, в 1960-м, Леонтьев писал, что его интеллектуальные корни произросли на плодородной почве Советской России 1920-х годов. В. С. Немчинов был знаком ему с юных лет, и Леонтьев отзывался о нем уважительно. В «записке» или, вернее, исследовании В. С. Немчинова, определившем переворот в представлениях Сталина, было показано, что до 1917 года более 70 процентов товарного хлеба давали крупные хозяйства, использующие массу наемных работников, в 1913 году - 4,5 млн. человек. После революции обширные земли этих хозяйств были поделены, количество крестьян-единоличников выросло на 8-9 млн. Поэтому крестьяне к 1928 году производили почти на 40 процентов больше хлеба, чем дореволюционное крестьянство. Но, как и до 1917 года, почти целиком потребляли его сами. На продажу шло всего только, как показал В.С. Немчинов, 11,2 процента крестьянского хлеба. В 1926 году при таком же, как в 1913 году, урожае, экспорт зерна был в 4,5 раз меньше. И это был самый высокий за годы НЭП показатель.

Итак, ситуация к 1928 году сложилась поистине тупиковая. В урожайном 1926 году крестьяне, как показал В. С. Немчинов, произвели более 4 млрд. пудов, то есть 65,5 млн. тонн хлеба - почти на 25 млн. больше, чем дореволюционное крестьянство, - но продали всего лишь 466 млн. пудов, - то есть 7,4 млн. тонн. Между тем городское население росло тогда стремительно, и к концу 1928 года пришлось ввести в городах распределение хлеба по карточкам.

НЭП восстановил положение в народном хозяйстве. В 1922 году урожай достиг 75% от уровня 1913 года, а в 1925 году посевная площадь достигла довоенного уровня. Выйдя на эти показатели, главная отрасль экономики - сельское хозяйство - стабилизировалась. Однако в нем нарастал тот же самый кризис аграрного перенаселения, что поразил Россию в начале века и побудил к реформе Столыпина. К 1928 году абсолютный прирост сельского населения составил по сравнению с 1913 годом 11 млн. человек - 9,3%, а общая посевная площадь выросла всего на 5%, причем посевы зерновых совсем не увеличились. Таким образом, посевы зерновых на душу населения сократились на 9% и составили в 1928 году всего 0,75 га.

За счет некоторого роста урожайности производство зерна на душу сельского населения выросло всего до 570 кг. При этом заметно возросло поголовье скота - до 60 голов крупного рогатого скота на 100 га пашни в 1928 году против 55 в 1913 году. Больше стало и птицы. На их прокорм в 1928 году расходовалось почти 32% зерна. Конечно, питание крестьян заметно улучшилось, но товарное производство зерна сократилось более чем вдвое и составило 48,4% от уровня 1913 года. В результате началось сокращение доли рабочей силы, занятой в промышленности и торговле - процесс, несовместимый с индустриализацией. Доля занятых в промышленности к 1928 году снизилась до 8%, в 1913 году - 9%, а занятых в торговле до 3%, в 1913 году - 6%. Напротив, доля занятых в сельском хозяйстве возросла за это время с 75 до 80%. Шла натурализация и архаизация народного хозяйства.

Необходимо учитывать, что издержки реформ, направленных на ускорение индустриального развития СССР, оказались значительно больше, чем можно было предполагать вначале, и выразились не только в спаде экономики (душевой ВВП в 1932 году был ниже, чем в 1930-м), но и в повышенной смертности населения от недоедания. Правда, любыми оценками числа умерших в результате этого голода надо оперировать с большой осторожностью, поскольку никаких прямых источников для их подсчета нет и не было, что постоянно приводит к появлению в СМИ самых фантастических цифр.

Скрупулезный анализ разных источников, включая материалы переписи 1937 года, приводит к получению оценки избыточной смертности в СССР в 1932-1933 годах в размере 4,2 - 4,3 млн. человек, из них 1,9 млн. пришлось на Украину, примерно 1 млн. - на КазАССР, остальное приняла на себя Россия, прежде всего, Северный Кавказ и Поволжье, а также Центральный и Центрально-Черноземный районы, Урал и Сибирь.

Анализируя причины повышенной смертности в 1932-1933 годах, надо, в первую очередь, сказать о том, чего на самом деле не было. Во-первых, не было увеличения количества хлеба, отчуждаемого государством у колхозов и единоличников. План хлебозаготовок на 1932 год и объем реально собранного государством зерна были радикально меньше, чем в предыдущие и последующие годы десятилетия. ЦК ВКП (б) снизил план хлебозаготовок постановлением от 6 мая 1932 года, позволившим колхозам и крестьянам реализовывать зерно по свободным рыночным ценам. Ради стимулирования роста объемов производства зерна - это постановление уменьшало план хлебозаготовок с 22,4 млн. тонн (квота 1931 года) до 18,1 млн., это лишь чуть более четверти прогнозирувавшегося урожая. Поэтому сказать, что у колхозников «выгребали последнее», нельзя. В качестве частичной компенсации государство увеличило план для совхозов с 1,7 млн. тонн до 2,5 млн., и общий план хлебозаготовок составил 20,6 млн. тонн. Поскольку предварительный план, составленный Наркоматом торговли в декабре 1931 года, устанавливал план хлебозаготовок в объеме 29,5 млн. тонн, то постановление от 6 мая реально уменьшило его на 30%. Последующими постановлениями также были снижены планы по заготовкам другой сельхозпродукции.

Фактически суммарный объем отчуждения зерна из села по всем каналам (заготовки, закупки по рыночным ценам, колхозный рынок) уменьшился в 1932-1933 годах примерно на 20% по сравнению с предыдущими годами.

При этом с начала пятилетки на промышленные стройки и в города хлынуло более 10 млн. бывших жителей села, и количество граждан, получавших продукты по карточкам, выросло с 26 млн. в 1930 году до 40 млн. в 1932-м. Хлебные нормы неуклонно снижались, при этом часто хлеб по карточкам не выдавали полностью. Осенью 1932 года нормы для киевских рабочих были урезаны с 2 до 1,5 фунта, а хлебные пайки служащих - с 1 до 0,5 фунта (200 г). Это ненамного больше норм блокадного Ленинграда.

О том, что голод возник не в результате перераспределения ресурсов хлеба от села к городу, говорит и тот факт, что голодали не только сельские, но и промышленные районы, хотя и в несколько меньшей степени. Тем не менее, в 1932 году усиливающийся дефицит продовольствия вынудил многих рабочих бросать работу и отправляться на поиски пропитания. Во многих отраслях промышленности текучесть кадров превышала 100% каждые несколько месяцев, а уровень промышленного производства упал до показателей 1928 года. К середине 1933-го волна смертности от голода и связанных с ним заболеваний распространилась на города, не обойдя и Москву.

Во-вторых, не было увеличения экспортных поставок зерна. Недостаток ресурсов и нарастающее обострение продовольственной ситуации вынуждали советское руководство возвращать зерно из государственных запасов в регионы, пострадавшие от голода. Трижды - после неурожаев 1931, 1934 и 1936 годов - заготовленное зерно возвращалось крестьянам за счет сокращения объемов экспорта. В частности, в рассматриваемый период объем экспорта зерна был сокращен с 5,2 млн. тонн в 1931 году до 1,73 млн. тонн в 1932-м. В 1933 году он еще снизился - до 1,68 млн. тонн. Тем не менее, количество зерна, проданного на экспорт в первой половине 1933 года, могло бы обеспечивать 2 млн. человек ежедневным рационом (1 кг) на протяжении полугода, что, с учетом приведенных выше оценок, теоретически могло бы спасти примерно половину погибших от голода в этот период. Была ли у советского руководства такая возможность?

Дальнейшее сокращение или прекращение экспорта советского зерна могло бы привести к катастрофическим последствиям. В начале 1930-х годов в связи с мировым экономическим кризисом цена зерна на мировом рынке упала, и условия внешней торговли для Советского Союза резко ухудшились. Лишь в августе 1933 года Канада, США, СССР, Австралия и Аргентина подпишут Соглашение о зерне с целью увеличения и последующей стабилизации мировых цен на этот продукт (некий «зерновой аналог» ОПЕК). Но в 1932 году страна реально находилась на грани дефолта по внешним долговым обязательствам. Западные банкиры и чиновники начали задумываться о возможности конфискации советской собственности за границей и об отказе в дальнейшем кредитовании.

В-третьих, даже если предположить у советского руководства намерение специально морить голодом собственное население, для того чтобы подавить сопротивление крестьян коллективизации или националистические настроения (последнее обычно выводится из того, что наиболее пострадавшими от голода, помимо Украины и Казахстана, оказались регионы, заселенные казаками и поволжскими немцами), конкретные шаги властей говорят о совершенно противоположном.

Для основных зернопроизводящих районов - Украины и Северного Кавказа квоты по объему заготовок зерна в течение 1932 года неоднократно снижались. В результате, например, на Украину пришлось лишь четверть всего сданного государству хлеба, тогда как в 1930 году ее доля составляла 35%. Объем хлебозаготовок в республике составил в 1932 году 4,7 млн. тонн, двумя годами ранее он был чуть ли не вдвое больше - 7,7 млн. тонн. Причина такого сокращения банальна - резко выросшие потери хлеба при сборе урожая, обмолоте и перевозке. Иными словами, рост отчуждения хлеба сам по себе не мог стать причиной голода просто потому, что забирать было особенно нечего, по этой простой причине забрали в итоге намного меньше, чем в предшествующие годы, когда голода не было.

Настоящие причины голода начала 1930-х лежат на поверхности, и они весьма просты. Так же, как и в случае горбачевских реформ начала 1990-х, выведенная из равновесного режима экономика отреагировала на них не ожидавшимся ростом производительности, а тем, что попросту развалилась. Продуктивность села, вопреки официальным данным, катастрофически упала. В официальной советской статистике это падение валового сбора зерна в первые годы после коллективизации тоже показывается. Но оно не настолько велико, чтобы привести к столь масштабной трагедии.

Скажем, урожай 1932 года, если верить этим цифрам, лишь ненамного меньше довольно благополучных 1925 и 1927-1929 годов и чуть ли не вдвое больше тоже катастрофического года «великой засухи» - 1921-го (69,9 млн. тонн против 36,2), и даже чуть больше, чем в 1931-м. Голод при таком, вполне удовлетворительном по меркам того времени, урожае действительно мог быть только «искусственно организованным». Но эти цифры, озвученные Сталиным на XVII съезде и так и не пересмотренные потом советской статистикой, - «липа». Ее назначение - свидетельствовать об успехах коллективизированного села, которых, конечно же, не было. Урожаи подсчитывались методом биологической оценки (оценки на корню), этот метод - по существу, прогнозный - был официально узаконен постановлением СНК от 17 декабря 1932 года и отменен только при Хрущеве.

Поскольку реальные потери зерна в процессе уборки составляли не менее 25% расчетного урожая, биологический метод оценки урожайности завышал реальные показатели как минимум на 15%. Данные зерновых балансов СССР в начале 1930-х годов, реконструированные по архивным источникам, свидетельствуют о том, что реально наблюдалось резкое падение сбора зерновых на протяжении двух лет подряд - в 1931-м и особенно в 1932 году, когда урожай был в лучшем случае на четверть меньше урожая 1930 года и на 19% меньше официальной цифры.

По подсчетам, базирующимся на архивных данных, по урожайности и засеянным площадям, урожай мог быть даже и на 30% ниже официальной цифры, а что касается Украины, то тут собрали лишь 8,5 млн. тонн, или менее 60% от официально заявленных 14,6 млн. тонн, иными словами, 40% биологического урожая погубило. И если бы объем хлебазаготовок тут не то что вырос, а просто оставался на уровне 1930 года и не было бы последующей помощи из общесоюзных зерновых фондов, то голодная смертность на Украине составила бы не 6,5% населения, как вытекает из наших оценок, а значительно выше.

В чем же причина столь резкого падения продуктивности - ведь по погодным условиям 1931-1932 годы, хоть и менее благоприятные, чем предыдущие, катастрофическими отнюдь не были? И опять все предельно просто. В результате коллективизации произошло катастрофическое снижение уровня агротехники. Падение поголовья рабочего и продуктивного скота, стихийная миграция сельского населения предопределили резкое снижение качества основных сельскохозяйственных работ.

Хлебные ресурсы для промышленных центров добывались, в том числе, и за счет фуражного зерна. В результате зимой 1931/32 года произошло самое резкое сокращение поголовья рабочего и продуктивного скота с начала коллективизации. Обобществленный скот нечем было кормить. Согласно зерновому балансу в 1932 году на корм скоту оставалось вдвое меньше зерна, чем в 1930-м. Пало 6,6 млн. лошадей - четвертая часть из еще оставшегося тяглового скота, остальной скот был крайне истощен. Общее поголовье лошадей сократилось в СССР с 32,1 млн. в 1928 году до 17,3 млн. в 1933-м. Катастрофическим по своему последствию стало постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 30 июля 1931 года «О развертывании социалистического животноводства», на практике означавшее банальную реквизицию скота с крестьянских подворий, что, по замыслу, наверное, должно было привести к снижению трудозатрат на содержание скота и более эффективному использованию тягловой силы лошадей и быков. В ответ значительная часть скота была просто уничтожена крестьянами. От 107,1 млн. овец и коз, которые были на начало 1930 года, к 1933-му осталась лишь треть, свиней и крупного рогатого скота - около половины или меньше того. Резкая урбанизация тоже не прошла бесследно.

Хотя в царской России и в СССР 1920-х годов существовало аграрное перенаселение и, по идее, плавный отток сельского населения в города не должен был бы катастрофически сказаться на продуктивности деревни, проблема состояла в том, что в города бежала наиболее работоспособная масса здоровых и молодых крестьян - сначала от страха перед раскулачиванием, затем от колхозной нищеты в поисках лучшей доли и, наконец, от постепенно надвигающегося голода. Кроме того, около 2 млн. крестьян, попавших под раскулачивание, были выселены в отдаленные районы страны.

Итак, к началу весенней посевной 1932 года деревня подошла с серьезным недостатком тягловой силы и резко ухудшившимся качеством трудовых ресурсов. При этом мечта «пахать землю тракторами» все еще оставалась мечтой. Суммарная мощность тракторов достигла планируемой на 1933 год цифры лишь через семь лет, комбайны только начинали использоваться. В итоге поля, засеянные хлебами в 1932 году на Украине, на Северном Кавказе и в других районах, зарастали сорняками. На прополочные работы были направлены даже части РККА. Но это не спасало, и при довольно сносном биологическом урожае 1931/32 года, достаточном, чтобы не допустить массового голода, потери зерна при его уборке выросли до беспрецедентных размеров. В 1931 году, по данным НК РКИ, при уборке было потеряно более 15 млн. тонн (около 20% валового сбора зерновых), в 1932-м потери оказались еще большими.

На Украине, как уже отмечалось выше, на корню осталось до 40% урожая, на Нижней и Средней Волге потери достигли 35,6% от всего валового сбора зерновых. Именно в этом, в возврате к пещерному уровню агротехники, произошедшему всего за два года активного государственного вмешательства в экономику села, и лежат причины массовой голодной смертности в советской деревне.

Тем не менее, в 1930-е годы прирост населения в СССР составлял 1,5-2% при постоянном уменьшении смертности, что имеет важнейшее значение. Как это понимать? Неужели советский человек вопреки всем законам природы и общества размножался в неволе при массовом терроре, а когда ему «даровали» свободу, он столь же парадоксальным образом стал вымирать?

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, отрицание марксистского положения о связи экономики и войны, неверие в плановую экономику, механический перенос опыта Первой мировой войны в советскую действительность (А. Свечин), непонимание роли человека и техники в войне (Б. Горев), попытки дать теорию, пригодную для государства с любым общественным строем, приводили к серьезным ошибкам. Военно-экономические взгляды А. Свечина были подвергнуты критике на открытом заседании секции по изучению проблем войны при Коммунистической академии в 1931 году.

В эти годы в советской военно-экономической мысли пользовалась определенной популярностью концепция «меньшевистствующего идеализма» Б. Горева, пытавшегося отыскать в военном деле свои производительные силы и производственные отношения, идеалистически толковавшего вопрос о связи войны, политики и экономики, а также сельского хозяйства.

Взгляды Б. Горева были подвергнуты критике в ходе дискуссии, проведенной в апреле 1931 года в Военной академии им. М.В. Фрунзе. Дискуссии в области военной экономической теории, критика некоторых идей и взглядов способствовали укреплению советской военно-экономической доктрины. Теоретические положения, разработанные в 1920–30-е гг., послужили основой для осуществления практических мероприятий по подготовке к войне с фашистской Германией. Опыт военно-исторических исследований 1920–30-х гг. сыграл существенную роль в становлении и развитии советской военной хозяйственной мысли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Берзин Р.И. Некоторые вопросы мобилизации промышленности. Война и техника. 1926. Номер 255.
- Бубнов А.С. Предисловие к кн. Гражданская война 1918-1921 гг. Кн. 1. М.: Военный вестник, 1928.
- Бубнов А.С. Предисловие к кн. «Гражданская война 1918-1921 гг.
- Василевский В.Г. Эволюция форм высших военных органов. Техника и снабжение Красной Армии. 1923. Номер 3.
- Вашкевич В. Экономический генеральный штаб. Военное хозяйство. 1923. Номер 1.
- Венцов С. Народное хозяйство и оборона СССР. М.: Молодая Гвардия, 1931.
- Венцов С. Народное хозяйство и оборона СССР. М.-Л., 1928.
- Весник Я. Милиционная система промышленности. Техника и снабжение Красной Армии. 1925. Номер 172.
- Весник Я. Некоторые соображения по делу мобилизации промышленности. Техника и снабжение Красной Армии. Номер 128.
- Вольпе А. Основы мобилизации промышленности в СССР. Война и революция. Кн. 7–8. 1925.
- Вольпе А. Современная война и роль экономической подготовки. М., 1926.
- Вольпе А. Современная война и роль экономической подготовки. М., 1926.
- Ворошилов К.Е. Оборона СССР.
- Ворошилов К.Е. Оборона СССР.
- Ворошилов К.Е. Оборона СССР. М.: Воениздат, 1937. С. 95.
- Взэмде. Некоторые соображения по делу де- и мобилизации промышленности. Техника и снабжение Красной Армии. 1925. Номер 158.
- Гусев С.И. Гражданская война и Красная Армия. М.: Воениздат, 1958.
- Данков Гр. Вопросы подготовки к войне народного хозяйства. Техника и снабжение Красной Армии. 1925. Номер 178.
- Директивы Главного Командования Красной Армии (1917–1920 гг.) Сб. документов. М.: Воениздат, 1969.
- Заммель М. Мобилизация сельского хозяйства. Военная мысль и революция. 1924. Кн. 5.
- Каратыгин П. Мобилизация промышленности. Война и революция. 1927. Кн. 7.
- Каратыгин П. Мобилизация промышленности. Война и революция. Кн. 7. 1927.
- Каратыгин П. Мобилизация промышленности для нужд войны. М., 1925.
- Каратыгин П. Мобилизация промышленности для нужд войны. М., 1925.
- Кондратьев А. Военная промышленность и ее задачи. Военное хозяйство. 1923. Номер 2.
- Кондратьев А. Военная промышленность и ее задачи. Военное хозяйство. 1923. Номер 2.
- Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 3.
- Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35.

Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 42.

Маниковский А. Боевое снабжение русской армии в войну 1914–1918 гг. Ч. I. М., 1920.

Мехоношин К.А. Оборона в пятилетке. М.: Планхозгиз, 1930.

Новицкий В. Государственный Генеральный Штаб. Военное хозяйство. 1923. Номер 3.

Поварнин И.Г. К вопросу о мобилизации промышленности. Война и техника. 1925. Номер 204. С. 216-217.

Пугачев С. Основы подготовки страны к обороне. М., 1926.

Съезды Советов СССР в постановлениях и резолюциях. М., 1939.

Тухачевский М.Н. Из уроков гражданской войны. Избр. произв. Т. 2. М., Воениздат, 1964.

Тухачевский М.Н. Новые вопросы войны. Избр. произв. Т. 2. М.: Воениздат, 1964.

Фрунзе М.В. Избр. произв. Т. 2.

Фрунзе М.В. Избр. произв. Т. 2. М.: Воениздат. С. 221-222.

Шапошников Б.М. Мозг армии. Кн. 1. М., 1927.

Шигалин Г. Подготовка промышленности к войне. М., 1928.

Шигалин Г. Подготовка промышленности к войне. М., 1928.

Шигалин Г.И. Подготовка промышленности к войне. М., 1928.

Шохор М. Мобилизация промышленности. Война и техника. 1925. Номер 192.

STUDY OF THE MILITARY-HISTORICAL EXPERIENCE OF THE NATIONAL ECONOMY OF THE USSR IN FOOD SUPPLY IN THE 1920-S-1930-S

Danilchenko, Sergey Leonidovich¹

¹Doctor of Historical Sciences, Professor, Sevastopol State University, 33, Universitetskaya Street, Sevastopol, Russia, E-mail: sldistorik@bk.ru

Abstract

The study of the historical experience of the national economy of the USSR began soon after the end of World War I and was conducted throughout the entire interwar period. Some authors made attempts to generalize the historical experience of the war as a whole, i.e. all countries, others - subjected to analysis the military economy of individual major powers, others - singled out the most important issues from the whole complex of military-economic problems and traced their evolution from the beginning to the end of the war.

Keywords: war, mobilization, industry, country, society.

REFERENCE LIST

- Berzin R.I. Nekotorye voprosy mobilizacii promyshlennosti. *Vojna i tekhnika*. 1926. Nomer 255.
- Bubnov A.S. Predislovie k kn. *Grazhdanskaya vojna 1918-1921 gg*. Kn. 1. M.: Voennyj vestnik, 1928.
- Bubnov A.S. Predislovie k kn. «*Grazhdanskaya vojna 1918-1921 gg*».
- Vasilevskij V.G. Evolyuciya form vysshih voennyh organov. *Tekhnika i snabzhenie Krasnoj Armii*. 1923. Nomer 3.
- Vashkevich V. Ekonomicheskij general'nyj shtab. *Voennoe hozyajstvo*. 1923. Nomer 1.
- Vencov S. *Narodnoe hozyajstvo i oborona SSSR*. M.: Molodaya Gvardiya, 1931.
- Vencov S. *Narodnoe hozyajstvo i oborona SSSR*. M.-L., 1928.
- Vesnik YA. Milicionnaya sistema promyshlennosti. *Tekhnika i snabzhenie Krasnoj Armii*. 1925. Nomer 172.
- Vesnik YA. Nekotorye soobrazheniya po delu mobilizacii promyshlennosti. *Tekhnika i snabzhenie Krasnoj Armii*. Nomer 128.
- Vol'pe A. Osnovy mobilizacii promyshlennosti v SSSR. *Vojna i revolyuciya*. Kn. 7–8. 1925.
- Vol'pe A. *Sovremennaya vojna i rol' ekonomicheskoy podgotovki*. M., 1926.
- Vol'pe A. *Sovremennaya vojna i rol' ekonomicheskoy podgotovki*. M., 1926.
- Voroshilov K.E. *Oborona SSSR*.
- Voroshilov K.E. *Oborona SSSR*.

Voroshilov K.E. Oborona SSSR. M.: Voenizdat, 1937. S. 95.

Veemde. Nekotorye soobrazheniya po delu de- i mobilizacii promyshlennosti. Tekhnika i snabzhenie Krasnoj Armii. 1925. Nomer 158.

Gusev S.I. Grazhdanskaya vojna i Krasnaya Armiya. M.: Voenizdat, 1958.

Dankov Gr. Voprosy podgotovki k vojne narodnogo hozyajstva. Tekhnika i snabzhenie Krasnoj Armii. 1925. Nomer 178.

Direktivy Glavnogo Komandovaniya Krasnoj Armii (1917–1920 gg.) Sb. dokumentov. M.: Voenizdat, 1969.

Zammel' M. Mobilizaciya sel'skogo hozyajstva. Voennaya mysl' i revolyuciya. 1924. Kn. 5.

Karatygin P. Mobilizaciya promyshlennosti. Vojna i revolyuciya. 1927. Kn. 7.

Karatygin P. Mobilizaciya promyshlennosti. Vojna i revolyuciya. Kn. 7. 1927.

Karatygin P. Mobilizaciya promyshlennosti dlya nuzhd vojny. M., 1925.

Karatygin P. Mobilizaciya promyshlennosti dlya nuzhd vojny. M., 1925.

Kondrat'ev A. Voennaya promyshlennost' i ee zadachi. Voennoe hozyajstvo. 1923. Nomer 2.

Kondrat'ev A. Voennaya promyshlennost' i ee zadachi. Voennoe hozyajstvo. 1923. Nomer 2.

Lenin V.I. Poln. sobr. soch. T. 3.

Lenin V.I. Poln. sobr. soch. T. 35.

Lenin V.I. Poln. sobr. soch. T. 42.

Manikovskij A. Boevoe snabzhenie russoj armii v vojnu 1914–1918 gg. CH. I. M., 1920.

Mekhonoshin K.A. Oborona v pyatiletke. M.: Planhozgiz, 1930.

Novickij V. Gosudarstvennyj General'nyj SHtab. Voennoe hozyajstvo. 1923. Nomer 3.

Povarnin I.G. K voprosu o mobilizacii promyshlennosti. Vojna i tekhnika. 1925. Nomer 204. S. 216-217.

Pugachev S. Osnovy podgotovki strany k oborone. M., 1926.

S"ezdy Sovetov SSSR v postanovleniyah i rezolyuciyah. M., 1939.

Tuhachevskij M.N. Iz urokov grazhdanskoj vojny. Izbr. proizv. T. 2. M., Voenizdat, 1964.

Tuhachevskij M.N. Novye voprosy vojny. Izbr. proizv. T. 2. M.: Voenizdat, 1964.

Frunze M.V. Izbr. proizv. T. 2.

Frunze M.V. Izbr. proizv. T. 2. M.: Voenizdat. S. 221-222.

SHaposhnikov B.M. Mozg armii. Kn. 1. M., 1927.

SHigalin G. Podgotovka promyshlennosti k vojne. M., 1928.

SHigalin G. Podgotovka promyshlennosti k vojne. M., 1928.

SHigalin G.I. Podgotovka promyshlennosti k vojne. M., 1928.

SHohor M. Mobilizaciya promyshlennosti. Vojna i tekhnika. 1925. Nomer 192.